

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20671243>

BIOLOGIYA YO‘NALISHI TALABALARI UCHUN MEDIASAVODXONLIK VA AXBOROT MADANIYATINING ROLI

Annakulyyeva Merjen

"TIQXMMI" MTU "Yer resurslari va kadastr" fakulteti
"Biologiya" yonalishi 117-guruh talabasi

Raxmankulova Barna Oktamxanovna

"TIQXMMI" MTU "Axborot texnologiyalari" kafedra dotsenti, i.f.n.

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada media savodxonlik va axborot madaniyati fanining chet el talabalariga biologiya fanidagi o‘rni va ahamiyati keng yoritilgan. Bugungi raqamli axborot oqimi kuchaygan davrda biologik ma’lumotlarning to‘g‘ri talqin qilinishi, ilmiy yangiliklarni tanqidiy tahlil qilish, yolg‘on yoki asossiz xabarlardan himoyalaniş dolzarb masalaga aylangan. Maqolada media savodxonlik ko‘nikmalarining biologiya fanida ilmiy fikrlash, manbalarni tekshirish, vizual axborotlarni tahlil qilish va ilmiy xulosalar chiqarishdagi roli muhokama qilingan. Shuningdek, talabalar va o‘quvchilarda media savodxonligini rivojlantirishning samarali strategiyalari ham ko‘rsatib o‘tilgan.*

***Kalit so‘zlar:** mediasavodxonlik, biologiya, ilmiy manbalar, tanqidiy fikrlash, feyk ma’lumotlar, raqamli axborot, ilmiy tafakkur.*

***Аннотация.** В данной статье представлен всесторонний обзор роли и важности медиаграмотности и информационной культуры в биологии для иностранных студентов. В современную эпоху растущего потока цифровой информации правильная интерпретация биологических данных, критический*

анализ научных новостей и защита от ложной или необоснованной информации стали актуальными вопросами. В статье рассматривается роль навыков медиаграмотности в научном мышлении, проверке источников, анализе визуальной информации и формулировании научных выводов в биологии. Также изложены эффективные стратегии развития медиаграмотности у студентов.

Ключевые слова: медиаграмотность, биология, научные источники, критическое мышление, фейковые новости, цифровая информация, научное мышление.

ANNOTATION: This article provides a comprehensive overview of the role and importance of media literacy and information culture in biology for international students. In the modern era of increasing digital information, the accurate interpretation of biological data, critical analysis of scientific news, and protection from false or unsubstantiated information have become pressing issues. The article examines the role of media literacy skills in scientific thinking, source verification, visual information analysis, and the formulation of scientific conclusions in biology. Effective strategies for developing media literacy in students are also outlined.

Keywords: media literacy, biology, scientific sources, critical thinking, misinformation, digital information, scientific reasoning.

KIRISH. Raqamli iqtisodiyot davrida axborot oqimining keskin ortishi, internet va ijtimoiy tarmoqlarning hayotimizdagi o'rnini kengaytgan sharoitida media savodxonlik insonning eng muhim kompetensiyalaridan biriga aylanmoqda. Bugungi axborot asrida media savodxonlik inson tafakkuri va ilmiy dunyoqarashini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Xatto tibbiyot sohasida shifokorlar bilan bir qatorda bemorlar ham axborot bilan ishlash ko'nikmasiga ega bo'lishi, axborotlarni tahlil qila olishi, axborotlarni ilmiy asosda tushunishi va to'g'ri talqin qilishi kerakligi bot-bot ta'kidlanadi. Axborot texnologiyalarining tez rivojlanishi natijasida internet, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalari orqali turli ma'lumotlar keng

tarqalmoqda. Shu sababli biologiya yoʻnalishida tahsil olayotgan chet ellik talabalar uchun mediasavodxonlik va axborot madaniyati fanini oʻrganish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, biologiya sohasi ilmiy dalillar, tajribalar va aniq maʼlumotlarga asoslangan boʻlib, notoʻgʻri yoki soxta axborot inson salomatligi va ekologik qarashlarga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Biologiya yoʻnalishida tahsil olayotgan talabalar uchun media savodxonlik ilmiy maqolalar va biologik maʼlumotlarni toʻgʻri tahlil qilish, internetdagi maʼlumotlarning ishonchliligini baholash, ilmiy bazalardan foydalanish koʻnikmasini shakllantirish, mustaqil taʼlim va tadqiqot olib boorish va biologik yangiliklarni tezkor kuzatib borish imkonini beradi. Talabalar media savodxonlik orqali PubMed, Google Scholar kabi ilmiy platformalardan foydalanib, ishonchli manbalarni topishni oʻrganadilar.

Media savodxonlik biologiya oʻqituvchilari va talabalari uchun nafaqat axborot olish vositasi, balki tanqidiy fikrlash va ilmiy tahlil qilish koʻnikmalarini rivojlantiruvchi asosiy omil hisoblanadi[1]. Mediasavodxonlik - bu turli manbalardan olingan axborotni tahlil qilish, baholash, saralash va undan ongli ravishda foydalanish koʻnikmasidir. Axborot madaniyati esa insonning axborot bilan ishlash jarayonidagi etik meʼyorlarga rioya qilishi, ishonchli manbalardan foydalanishi va maʼlumotlarni toʻgʻri tarqatish madaniyatini anglatadi. Talabalarga media savodxonlikning axborotni izlash, tahlil qilish, baholash, saralash, undan xavfsiz va samarali foydalanish jarayonlarini qamrab olishi tushuntirilishi kerak.

Materiallar va usullar. Raqamli dunyoda soxta axborot (feyk news), manipulyativ kontent va kiberxavfsizlik muammolari keng tarqalayotgani sababli, fuqarolarning media madaniyatini oshirish jamiyat barqarorligi va axborot xavfsizligini taʼminlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, taʼlim tizimida media savodxonlikni rivojlantirish, yoshlarni tanqidiy fikrlashga, mustaqil axborot tahliliga oʻrgatish raqamli davrning strategik vazifalaridan biridir. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalar taʼsirida shakllanayotgan yangi kommunikatsiya muhitida media savodxonlikning oʻrni, ahamiyati va rivojlantirish yoʻllari tahlil etiladi. Biologiya yoʻnalishi talabalari uchun bu koʻnikmalar ayniqsa muhimdir. Sababi ular ilmiy

maqolalar, laboratoriya natijalari, statistik ma'lumotlar hamda xalqaro tadqiqotlar bilan muntazam ishlaydi. Agar talaba axborotni tanqidiy tahlil qila olmasa, noto'g'ri ilmiy xulosalarga kelishi mumkin.

Biologiya fanida turli ilmiy yangiliklar tez-tez paydo bo'ladi. Masalan, genetika, biotexnologiya, ekologiya yoki tibbiyot sohasidagi yangiliklar ko'plab OAVlarda yoritiladi. Ammo barcha ma'lumotlar ham haqiqatga mos bo'lavermaydi. Ayrim hollarda sensatsion xabarlar yoki asossiz fikrlar jamiyatda noto'g'ri tushunchalarni shakllantiradi.

Mediasavodxon biologiya talabasi quyidagi ko'nikmalarga ega bolishi kerak:

- ishonchli va ishonchsiz manbalarni farqlay olishi;
- ilmiy dalillarga asoslangan ma'lumotlarni tanlay bilishi;
- internetdagi soxta ilmiy xabarlarni aniqlay olishi;
- ekologik va biologik muammolarni obyektiv baholaydigan bo'lishi;
- ilmiy tadqiqot olib borishda plagiatdan saqlana bilishi kerak.

Masalan, vaksinalar, GMO mahsulotlari yoki pandemiyalar haqidagi noto'g'ri ma'lumotlar ko'plab insonlarni chalg'itishi mumkin. Mediasavodxonlik esa talabalarga bunday axborotlarni ilmiy asosda tekshirish imkonini beradi.

Axborot madaniyati esa biologiya talabalarining ilmiy faoliyatida muhim rol o'ynaydi, ya'ni talaba ilmiy maqola yozishda foydalanilgan manbalarni to'g'ri keltirishi, mualliflik huquqiga hurmat bilan qarashi va akademik halollik tamoyillariga amal qilishi lozim.

Bundan tashqari, axborot madaniyatiga rioya etish elektron kutubxonalardan samarali foydalanish, xalqaro ilmiy bazalarda ishlash, statistik ma'lumotlarni tahlil qilish, ilmiy kommunikatsiyani rivojlantirishga yordam beradi.

Bugungi kunda biologiya sohasidagi ko'plab ilmiy tadqiqotlar raqamli platformalarda saqlanadi. Shu sababli chet ellik talabalar zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishni yaxshi bilishi kerak.

Natijalar. Biologiya fanining o'quv adabiyotlari, ilmiy maqolalar hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimida media savodxonlikni rivojlantirishga

oid me'yoriy hujjatlarni va shuningdek, internetdagi ilmiy platformalar (Google Scholar, ResearchGate va Scopus) orqali biologiya sohasida axborot tarqatish usullari kontent tahlil va kuzatuv usullaridan foydalanilgan tahlil qilinganda[2], tadqiqot natijalariga ko'ra, mediasavodxonlik biologiya ta'limida bir necha asosiy yo'nalishda o'z samarasini ko'rsatmoqda:

1. Axborot manbalarini tanlashda tanqidiy yondashuv - talabalar ilmiy bo'lmagan, soxta ma'lumotlarni ajrata olishni o'rganmoqda.
2. Vizual va raqamli materiallar bilan ishlash ko'nikmasi - biologiyada mikroskopik suratlar, infografikalar, videodarslar orqali bilim yanada chuqurlashadi.
3. Biologik yangiliklarni ommaga yetkazish - media savodxon talaba yoki o'qituvchi ilmiy yangilikni soddalashtirilgan tilda tushuntira oladi.
4. Ekologik madaniyatni oshirish - axborot vositalari orqali atrof-muhit muammolariga e'tibor kuchaymoqda[3].

Muhokama. Mediasavodxonlikni biologiya ta'limiga tatbiq etish talabalarning fanga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ularni mustaqil izlanishga undaydi. Bunda o'qituvchining roli ham muhim: u ishonchli manbalarni tanlash, axborotni tahlil qilish va talabalarga to'g'ri yo'l-yo'riq ko'rsatish orqali media madaniyatni shakllantiradi. Shuningdek, raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga qo'shish (masalan, virtual laboratoriyalar, interaktiv testlar) media savodxonlik bilan chambarchas bog'liqdir[4].

Xulosa qilib aytganda, mediasavodxonlik va axborot madaniyati biologiya yo'nalishi chet ellik talabalar uchun muhim kompetensiyalardan biridir. Ushbu fan talabalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi, ilmiy dunyoqarashini kengaytiradi hamda ularni axborot oqimida to'g'ri yo'l topishga o'rgatadi. Ayniqsa, biologiya kabi ilmiy asosga ega yo'nalishda ishonchli axborot bilan ishlash katta ahamiyatga ega. U nafaqat to'g'ri axborot bilan ishlashni, balki ekologik tafakkur, tanqidiy fikrlash va ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantiradi. Media madaniyatining yuqori darajada bo'lishi jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlaydi, turli nizolar va axborot xurujlarining oldini oladi, fuqarolarning siyosiy va huquqiy ongini oshiradi, sog'lom axborot muhitini shakllantiradi. Ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlarda tarqaladigan feyk xabarlar,

dezinformatsiya, provokatsion materiallar, ekstremistik g'oyalar jamiyatda vahima, ishonchsizlik va ijtimoiy tanglikni yuzaga keltirishi mumkin. Media madaniyati rivojlangan jamiyatda fuqarolar axborotni tanqidiy tahlil qiladi va asossiz xabarlarga ishonib ketmaydi. Biologiya fanini media savodxonlik asosida o'qitish - zamonaviy ta'limning ajralmas qismi hisoblanadi[5,6,7.8].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori. "Axborot madaniyatini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 15-fevral.
2. Nazarova, N. (2022). Media savodxonlik va axborot texnologiyalari ta'limda. Toshkent: TDPU nashriyoti.
3. Ahmedova, D. (2023). Biologiya ta'limida media vositalaridan foydalanish samaradorligi. "Ilm va taraqqiyot" jurnali, No4, 112–117.
4. UNESCO. (2020). Media and Information Literacy: Policy and Strategy Guidelines. Paris: UNESCO Publishing.
5. Google Scholar orqali olingan ilmiy maqolalar va tadqiqotlar.
6. Ziyonet elektron resurslari.
7. ResearchGate ma'lumotlari.
8. PubMed ilmiy maqolalari.